

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

МАТЁҚУБОВ Матрасул*“Ўзбекистон Республикасида
хизмат кўрсатган маданият ходими”**“ДЎСТЛИК” ордени сўҳиби**ЎзММСИ проффесори*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250621>

БУЛАМОН ВА ҚЎШ БУЛАМОН ҲАҚИДА

АННОТАЦИЯ

Ўзбек миллий чолғуларга бой халқ, айниқса пуфлаб чалинадиган чолғу созларни алоҳида айтишимиз мумкин. Мақолада ёритмоқчи бўлган чолғу созини кўпчилик шинавандалар яхши билишади. Шу сабабли бу мақолада ижрочи нафаси билан чалинадиган икки бўлакга бўлиниб камишдан ясалган тиллик найча ва тут яғочидан ясалган буламон, қўшбуламон чолғу сози ҳақида гап боради. Буламон сози ҳозирда Ю.Ражабий номидаги ЎзММСИти ананавий чолғу созлари кафедрасида ва миллий дostonчилик кафедраларида талабаларга ургатилиб келинмоқда. Мақола сабаб бўлиб буламон ва қўшбуламон созлари ҳақида тўлиқ тушунчага эга бўласиз деган умиддамиз.

Калит сўзлар: Боло- баланд, Бом - паст, Ғиров -қамишнинг шундай ичи пукак танаси каттиқ тури, Худак – Худойберган, Бово – Бобожон, Феруз – тахаллус, Пуфлама дамли – ижрочини нафаси билан чалинадиган чолғу, Духтир – доктор, врач.

О БУЛАМОНЕ И ДВОЙНОМ БУЛАМОНЕ

АННОТАЦИЯ

Ўзбекский народ богат национальными инструментами, особенно духовыми. Слово инструмент, которое мы собираемся осветить в статье, хорошо известно большинству фанатов. Поэтому в этой статье речь пойдет о язычковой трубке из камыша, разделенной на две части, на которые играет исполнитель с дыханием, и о муламе, сопутствующем инструменте из тутового дерева. Буламон соз теперь Ю.На кафедре традиционной инструментальной словесности и кафедре национального эпоса Узбекского государственного университета имени Раджаби проводится обучение студентов. Мы надеемся, что статья даст вам полное представление о словах буламан и буламан в качестве причин.

Ключевые слова: Боло – высокий, Бом – низкий, Ғиров - это такая разновидность внутри пукакского тела твердого типа тростника, Худак-Худойберган, Бово – Дедушка, Феруз - это прозвище, Надувной дамли - инструмент, которым дышит исполнитель, Духтир - Доктор, врачеватель.

ABOUT BULAMON AND THE DOUBLE BULAMAN

ANNOTATION

The Uzbek people are rich in national instruments, especially wind instruments. The word tool, which we are going to cover in the article, is well known to most fans. Therefore, in this article we will talk about a reed tongue tube, divided into two parts, played by a performer with breathing, and about a mulam, an accompanying mulberry tree instrument. Bulaman soz now Yu .Students are trained at the Department of Traditional Instrumental Literature and the Department of the National Epic of the Uzbek State University named after Rajabi. We hope that the article will give you a complete picture of the words bulaman and bulaman as reasons.

Keywords: Bolo is tall, Bom is low, Gyrov is such a variety inside the Pukak body of a solid type of reed, Hudak-Khudoibergan, Bovo – Grandfather, Feruz is a nickname, Inflatable dali is an instrument that the performer breathes, Dukhtir - Doctor, healer.

Ўзбек халқи қадим-қадимдан чолғу созларига бой бўлиб, чолғу созларининг яратилиш тарихи, уларнинг бизнинг давримизгача шакли ва овози ҳақида гап юритадиган бўлсак, шинаванда аҳли учун жуда қизиқарли бўлади деб ўйлайман. Ушбу мақолада жуда қадим тарихга эга бўлган буламон ва қўшбуламон ҳақида суҳбатлашамиз.

Чолғу созларининг келиб чиқиш тарихига назар соладиган бўлсак, ибтидоий жамоа тизимидан бошлаб қуйидаги чолғу турлари мавжуд бўлган:

1. Урма-зарбли чолғулар;
2. Пуфлама-дамли чолғулар;
3. Торли чолғулар;
4. Тиркама торли чолғулар;
5. Камонли чолғулар ва хоказо.

Пуфлама дамли чолгулар оддий ҳайвонларнинг шохлари, чиғаноқлар, қамиш, дарахтлар пўстлоғи, ёғоч ва шунга ўхшаган турмуш тарзида қўлланиладиган буюмлардан ясалган. Ҳар бир буюмда чиройли, маданиятли, мусиқага ҳос овоз чиқарса, ясовчи шу буюмдан чолғу созини ясашга ҳаракат қилган.

Чолғу сози нима учун керак? Чолғу сози инсон овозини иникоси ҳисобланади, анашу созни буюмларда чиқариш учун инсон чолғу созини ихтиро қилган.

Урма чолгулар ҳаёт ритмини яъни юрак уриши деб ҳисобланса, *пуфлама чолгулар* нафас ҳаракат, ички ҳаяжон ва юрак дардини ифодалайди.

Торли чолгулар инсон дарди, тилида айтолмаган сирларини ифодасини чолғуда акс эттиради.

Камонли чолгулар инсон руҳида кечаётган ички ҳолатини тугёнга солади.

Бу мақолада пуфлама дамли чолгулар ҳусусида сўз юритамиз.

Ўзбекистонда қадим-қадимдан пуфлама дамли чолгулар кўпчилиги қамиш, ёғоч, мис, буюмлардан ясалади. Қамиш деганимизда қамишни махсус тури “Ғаров” қамиш назарда тутилади.

Созни ясашда ғаров қамишнинг ишлов бериш жараёнлари бор. Бу ишлаш жараёнида табиатнинг ёрдами керак бўлади. Ёғоч дарахти яъни мевали дарахт бўлиши зарур булар: ўрик, тут, ёнғоқ. Соз бошқа мевали дарахтлардан ҳам бўлиши мумкин лекин, ушбу дарахтлар каби овоз бермайди.

Мис-чолғу созларининг таркибий қисми сифатида қўлланилади, карнай мисдан ясалади.

Пуфлама-дамли чолгулар икки турга бўлинади:

1. Хуштаксимон, булар таркибига: най, кашир найлар киради. Хуштаксимон чолгуларда овоз ҳосил қилиш учун ижрочини нафаси найнинг тешигида бўлиниб овоз чиқариши орқали ҳосил қилинади.

2. Тиллик чолғуларда қамиш тилини қимирлаши сабабли товуш ҳосил қилинади. Тиллик чолғулар ҳам иккига бўлинади: Бир ёқлама ва икки тарафлама қимирлаш орқали товуш ҳосил бўлади.

Қўшнай чолғуси, буломон ва қўшбуломон чолғулари бир ёқлама чолғулар ҳисобига киради. Сурнай чолғуси икки ёқлама чолғулар ҳисобига киради. Қўшнай созини овоз чиқарувчи тили қамишнинг ўзидан тилиб очилади.

Буломон чолғусининг овоз чиқарувчи тили ҳам худди қўшнай чолғу созининг тилига ўхшатиб очилади. Хажим жихатида кичикроқ бўлиб, фақат овоз берувчи қисми ажратиб олинади.

Устозлар қўшнай чолғуси созини овозини, уни нозик нолалари асосан овоз тембри, овозини ўрта пардаларда юриши, ҳаракатчанлиги учун бўлса керак аёл қизлар овозига ўхшатишган. Худди қамишдан хажм жихатдан қўшнайни тилларига ўхшаб тилинган қамишлар буломон чолғу созининг товуш ҳосил қилувчи воситаларидир. Бу воситалар шимолий вилоятларда “дудик” деб юритилади. Шу дудиклар сурнай шаклидаги фақат кичик хажмда тут ёки ўрикдан ясалган бўлакка, юқори қисмига яхшилаб жойлаштирилиб чалинади.

Миллий созларимизни кўпчилигининг номи форс тилида номланган: дутор, танбур, доира, қўшнай...бу номлар чолғу созининг пайдо бўлиши даврига боғлиқ. Буломон сўзи аслида форзча бўлиб, боло-бом дейилган, бу сўз чолғу созини имкониятига қараб қўйилган бўлиши мумкин. Боло-баланд, бом-паст регистрларда чалингани учун шундай номланган, чунки бу чолғуда уч ярим октавагача товуш қатори мавжуд. Шунинг учун Хива хонлигида мақом ижрочилиги, дoston ижрочилигида яқка ичрочиликда кенг қўлланилган.

Ҳар бир буломон чолғуси ижрочиси сурнай чолғусини ҳам мукамал билган. Бунинг сабаби тўй маросимларда аввало оломонни сурнай билан “оломон йиғар” чалиниб, сурнайда мақом куйлари ижро қилинган. Тўй бошлангач хонанда ёки бахши ёнида буломон сози ёрдамида жўр бўлган.

Устоз буломончилардан Бобожон буломончи, Худак ото, Матиез гуржа, Матёкуб Аллаёров, Қурёз ота шулар жумласидандир.

Вақти-вақти билан Хива хони Мухаммад Рахимхон-II Ферузхон яқка буломонда мақомларни тинглаб турган. Шундай ривоятлардан бирини сурнай ва буломон мохир ижрочиси, доктор, отам Матёкуб Аллаёров гапириб бергандилар:

Хива хонлигига Бухоро амирлигидан меҳмонлар келади, Хива хони Мухаммад Рахимхон Феруз буломон созида яқка куй ижро қилишни амир қилади, Худак ота куйни маҳорат билан ижро қилаётган пайтида ижрочини оғзига тупук йиғилиб қолади, тупуриб ташлашни иложи бўлмаганлиги учун Худак ота куйни тўхтатмаган холда чолғу созини ичидан ўтказиб юборади. Базмдан кейин созандаларга сарполар бериб рухсат берилади, Худак ота уйига борса тўртта йигит мулозимлар уйини томини бузаётганини кўради. Дод солиб томни очманг дейди, “бу хоннинг фармони уни бекор қилдирмоқчи бўлсангиз хонни олдига боринг” дейишади. Худак ота хонни олдига келиб бўлаётган воқеани айтади, хон Худак отадан “бу воқеадан қандай мазанг қочди?” деб сўрайди. Худак ота “жуда хафа бўлдим, ман томимни қандай ёпаман” дейди. Шунда хон хали куй ижросида қилган айбини сабабини сўрайди, “Хон оға бир қошиқ қонимдан кечинг деб, ижро жараёнидаги нокулай аҳволни тушунтиради. Шунда хон “Сен куйни бузганингда мен сени аҳволингга тушган эдим” деб, қайта куйни бузмасликни тайинлаб, уй томини бошқатдан ёпиб бердиради.

Бобожон буломонда мақом куйларини маҳорат билан ижро қилгани учун унга саксон тилло, кумушдан феруза тошлари билан нақшланган куйма буломон совға қилади. Хива хони Мухаммад Рахимхон (Феруз)ни шинавандалиги ва талабчанлиги шундай бўлган.

Мен Бобожон буломончига ҳадя қилинган куйма кумушдан, феруза қошлар билан безатилган буломонни қўлим билан ушлаб кўрганман.

Энди нега якка ва қўш буламон бўлган деган саволга келсак.

Устозим Матёкуб Аллаяров менга буломон созини бераётган пайтда қўлларида иккита бир-бирига ўхшаш хасан-хусан созларни кўрсатиб, “болам бу буламонлар олдинги пайтларда бир бутун бўлган замонани тезлашиши туфайли биз буламон ижрочилари қийналиб қолдик, бахшиларнинг бармоқларининг изидан етолмай қолдик шунинг учун қўшбуламонни ўртасидан иккига бўлиб бир буламончи бахшининг ўнг томонида, иккинчи буламончи бахшининг чап томонида ўтириб чаладиган бўлдик, ана шундан кейин буламон якка ижро қилинадиган бўлди деб ўша Хасан-Хусан буламонни биттасини менга берганлар.

Отам, устозим ва халқ ичидаги гаплардан илхомланиб 1987 йили Тошкент Давлат Консерваториясининг Шарқ кафедрасида ассисент стажерлик курсини тамомлаш имтихонида қўшбуламонни Урган Давлат Ал-Хоразмий номидаги университети катта ўқитувчиси Рустам Болтаев билан қайта тиклаб, Хоразм мақомидан Дуғоҳ мақоми суворасини ижро қилиб илмий ишимни химоя қилганман. Хозирги кунда ушбу созларни чалишда менинг мактабим асосида таълим бериб келинмоқда. Бундан ташқари мени қўлимда хозир тахминан 1800чи йилларда ясалган қўшбуламон ҳам бор. Бу буламоннинг менга Бола бахши Қурбонназарнинг ўғли Норбек бахши отасидан қолган ёдгорлик сифатида ўттиз йиллар олдин келтириб берган.

Мен ўзимнинг ўқитувчилик фаолиятим давомида ва оилам даврасида ҳам доим буламон созини чалиб тураман. Ўғлим Қувондиқ Матёкубов ота-боболари тарихини ўрганиб, хозирда ЎзДСМИда ўқитувчи жўрналов лавозимида ишлаб келмоқда. Олийгоҳда асосий чолғу қўшнайн бўлгани учун дастурдаги бажарилиши керак бўлган вақтдан ютиб сурнай ва буламон чолғуларини ўрганилади. Шу сабаб Юнус Ражабий номидаги ЎзММСИни қўшнайн синфини тамомлаган талаба ёшлар сурнай, буламон чалишни ҳам мукаммал ўрганадилар. Булардан Икромжон Матанов, Қувондиқ Матёкубов, Лочинбек Мўминов, Тўлқин Тожиев, Фаррух Қурбонбоев, Хабибулла Эргашевлар эл хизматларида юришибди.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абдусалом Умаров. Мансур Бекмуродов-(маданият ва санъат атамаларининг изохли луғати) Тошкент- 2015. Ғ. Ғулом нашрети.
2. С.Бегматов. М.Матякубов. “Ўзбек миллий чолғулари” 2008. “Ёшлик” нашрети
3. Б. Матякубов (Достон навалари) “KARRLO” MChJ. Тошкент 2009.
4. Ф.М.Караматов (Ўзбек фольклор қўшиқлари) Тошкент.1960.
5. Мулла Бекчон ўғли (Хоразм мусиқа тарихчаси) Масква 1927.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz